

BERDAQ SHE'RIYATIGA NAZAR

Utebaeva Baxargul Umirbay qizi

ToshPTI 1-Pediatriya va xalq tabobati fakulteti

3-kurs 317-guruh talabasi

Email: bakhargulutebaeva@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Tuxtayeva Adolat Karaboyevna**

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti 1-pediatriya va xalq tabobati fakulteti tyutori.

Annotatsiya: Qoraqalpoq adabiyotining shoiri Berdaq she'rlarida kelajak avlodni Vatanga, xalqqa muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash, xalqlar o'rtasida do'stlik munosabatlarini rivojlantirishga qo'shgan bebaho hissasi haqida qisqacha so'z yuritamiz.

Kalit so'zlar: falak, adolat, qayg'u-alamlar, yaxshi-yomon, dunyo.

Аннотация: В стихах поэта каракалпакской литературы Бердака кратко расскажем о его неопенимом вкладе в воспитание будущего поколения в духе любви и верности Родине, народу, развитие дружеских отношений между народы.

Ключевые слова: небо, справедливость, печали, добро и зло, мир.

Annotation: In the poems of Berdak, the poet of Karakalpak literature, we will briefly talk about his invaluable contribution to the education of the future generation in the spirit of love and loyalty to the Motherland, the people, and the development of friendly relations between peoples.

Key words: the sky, justice, sorrows, good and bad, the world.

Adabiyotda haqida so'z borganda shubhasiz voqelikni aks ettirish tamoyili, adibning ijodiy usuli paydo bo'lishini nazarda tutuvchi tushuncha hosil bo'ladi. Tasvirlanayotgan voqelikdagi tipik hodisalar umumlashirilgan holda haqqoniy aks ettirilsa, realistik adabiyot deyiladi. Shubhasiz realistik janirda sherlar bitgan shoir Berdaqning adabiy faoliyatini kuzatar ekanmiz yozuvchi ayni voqelikni emas, balki u haqidagi o'z orzu-umidlarini ham ifoda etib, romantik uslubdan reallik sari yetaklovchi adabiyot bo'ladi. Adabiyotning badiiylik mezoniga muvofiq Berdaqning g'oyaviy-

badiiy jihatdan mukammal tarzda bitilgan sherlarini bo‘lishini taqozo qiladi. Bu holda Berdaq asarlari mavzularning dolzarbligi, ifoda etadigan g‘oyasining to‘g‘riligi, tasvir haqiqatining chuqurligi, badiiy shakl tarkibiy qismlarining mukammalligidan manolar yuzaga keladi. Har bir adabiyotga tashna qalblar milliylikda va shunga ko‘ra har bir xalqning tarixiy hayotidagi va ruhiyatidagi xususiyatlari bilan hamohang holda qoraqalpoq adabiyotning milliyliги mazmunini tashkil etadigan she‘rlar dostonlar bilan tanishib asarda berilgan yangiliklar va o‘ziga xos milliy shaklni yuzaga keltiradigan manolarni anglaydi.

Qoraqalpoq milliy shaklning yuzaga kelishida adabiyot tomonidan uzoq davr mobaynida yig‘ilgan tajriba va an‘ananing ham ahamiyati katta adabiyot xalq hayotidagi yangi davr esa adabiyotni yangi, yuqoriroq bosqichga ko‘taradi, uning mazmuni va shaklini ham yangilaydi, ham boyitadi. Yangilangan adabiyot o‘z navbatida yangi jamiyatning mustahkamlanishida qudratli qurol vazifasini o‘taydi.

Hozirgi zamon o‘zbek va qoraqalpoq adabiyotda adabiyotning tasvir ob‘ekti umuman ijtimoiy voqelik bo‘lsa, bosh tasvir ob‘ekti esa insondir. Qoraqalpoq adabiyotida Berdaq ijodida insonning ijtimoiy mohiyati umumlashtirilgan holda ifoda etiladi. Shuning uchun ham adabiyotning maqsadi ma‘lum bir ijtimoiy-siyosiy kuchning mohiyatini to‘la ifodalash va ayni vaqtda keskin individuallashtirgan badiiy obraz yaratgan. Keling bu borada ko‘p mulohaza yuritish uchun Berdaq ijodiga nazar solib “Iltijo” she‘rini o‘qib yana mulohazaga kirishsak.

ILTIJO

*Barchani yaratgan qodir xudoyim,
Bersang, bu dunyoda haqlik yo‘lin ber.
Egri yursam ortar mening gunoyim,
Oq qalbimga to‘g‘rilikning nurin ber.
Falak gardishidan etsam shikoyat,
Tinglar bo‘lsang hasratli bir hikoyat.
Jabru jafu shunchalar benihoyat,
Adolatli hukming beru zo‘rin ber,
Azal amri bilan dunyoga keldim,
Umrinda ne yaxshi-yomonni bildim,
Qayg‘u-alamlarda bag‘rimni tildim,
Bu qayg‘udan menga najot o‘rnin ber.
Davlat bergin, toki beg‘am yashayin,
Nasibayu rizqda mo‘lroq toshayin,
Armonsiz o‘ynayin, sevib quchayin,
Menga dunyo jannatining hurin ber.*

Berdaq she'rlarida ota-ona, oila, el-yurt oldidagi burch, mas'uliyat, vatanparvarlik kabi g'oyalarni ilgari suradi. Yoshlarni bugungi internet xurujlaridan asrash uchun Berdaq kabi xalq yozuvchilarining asarlarini ona tilimiz bo'lgan o'zbek tiliga, turli tillardagi adabiy kitoblarni tarjima qilish zarur. Yoshlar bir kungina umr kechiradigan xudbin insonlar bo'lib qolishining oldini olish uchun adabiyot, san'at, sport bilan shug'ullanish kerak. Berdaq she'rlarida ota-ona, oila, el-yurt oldidagi burch, mas'uliyat, vatanparvarlik kabi g'oyalarni ilgari suradi.

Yoshlarni bugungi internet xurujlaridan asrash uchun Berdaq kabi xalq yozuvchilarining asarlarini ona tilimiz bo'lgan o'zbek tiliga, turli tillardagi adabiy kitoblarni tarjima qilish zarur. Yoshlar bir kungina umr kechiradigan xudbin insonlar bo'lib qolishining oldini olish uchun adabiyot, san'at, sport bilan shug'ullanish kerak. Ta'limga, muallimga sharoit yaratmasak, jamiyat o'zgarmaydi. Sh.Mirziyoyev.

*Birovlar och, birovlar to'q,
To'q kishining qayg'usi yo'q,
Och odamning uyqusi yo'q,
Buni to'qlar bilgan emas.
Eshonlarda muruvvat yo'q,
Biyda insof - adolat yo'q,
Boyda hayr - sahovat yo'q,
Insofga hech kim kirgan emas.
Bu zamon kun-kundan battar,
Har kimga o'z g'ami yetar-
Qora tuman qachon ketar*

Chiroq porlab yongan emas. [Xalq uchun {Matn}: she'rlar .Berdaq –Toshkent: Ijod-print, 2021. -84-b.] Yuqoridagi misralar orqali Berdaq o'zi yashagan XVIII-XIX asrlardagi qoraqalpoq xalqi va boshqa unga qardosh bo'lgan xalqlarning hayotidagi qiyinchiliklarini, yashash sharoitini, boylarning, amaldorlarning faqat o'zini o'ylashini, ta'magir ruhoniy va eshonlarda insof yo'qligini yoritib bermoqchi bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. Xalq uchun she'rlari. Berdaq –Toshkent: Ijod-print, 2021. 172-b.
2. Mirtemir. Ikki og'iz so'z ...//Berdaq. Saylanma (She'rlar va doston). –Toshkent/ G'ofur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1978. 184 bet.
3. Berdaq She'riyatidan, 1983. 96-bet
4. Berdaq. Tanlangan asarlar. T:, 1987. 42-b.
5. И.Сагитов. Бердахтын творчествосты. Нукус. 1977.
6. Бердах. Танламалы шыгармалар жыгйнагы. Нукус. 1977. 99-b.
7. Из философского наследия народов Восточка. Изд. «Фан» Уз.Ташкент. 1982.
8. <http://www.berdaq.com>
9. www.ziyonet.uz